

Порівняльний аналіз онлайн шкіл з вивчення англійської мови в Україні

*Хмелівська Світлана Іванівна¹, Шикиринська Ольга Борисівна²,
Брида Олександр Ростиславович³*

Опубліковано	Секція	УДК
30.10.2024	Освіта/Педагогіка	378.018.43: 811.111'243

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14034949>

Анотація. Актуалізація необхідності трансформації підходів до вивчення англійської мови зумовлена як загальною динамікою освітньої системи в сторону дистанційного навчання, так і позиціонуванням англійської як невід'ємної складової професійної компетентності здобувачів освіти сучасності. Активний євроінтеграційний курс розвитку України інтенсифікує актуальність окресленої проблематики. У зв'язку з цим, стрімкого розвитку здобувають онлайн-платформи для інформального та неформального освітнього процесу і оптимізації традиційної навчальної системи. Метою дослідження є порівняльна аналітика онлайн-шкіл з вивчення англійської мови в Україні. У статті проаналізовано психолого-педагогічні особливості застосування онлайн-платформ, проведено аналіз результативності популярних онлайн-ресурсів, визначено пріоритетні напрямки асиміляції традиційних підходів до вивчення англійської мови та потенціалу онлайн-платформ. Встановлено, що інтерактивні онлайн-платформи формують практичну основу для успішного застосування отриманих знань та навичок у контексті англійської мови. У процесі дослідження ідентифіковано основні чинники, що впливають на підвищення якості використання онлайн-шкіл з вивчення англійської мови в Україні. У процесі дослідження визначено, що імплементація інноваційних підходів в освітніх програмах викладання дозволяє здобувачам освіти отримувати практичні навички в шляхом активної взаємодії з низкою нестандартних методів та форм роботи. Обґрунтовано, що використання онлайн-шкіл з вивчення англійської мови сприяє не лише ефективному опануванню навичками іншомовної комунікації, але й сприяє активному розвитку соціальної компетентності здобувачів освіти.

Ключові слова: соціальна компетентність, інтеграція, мовленнєва компетентність, підготовка, онлайн-платформа, інтерактивні технології.

¹ кандидат педагогічних наук, доцент, викладач іноземної мови, Поліський національний університет, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3394-4468>

² кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та світової літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9481-0981>

³ доктор філософії, магістрант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4910-4308>

Comparative analysis of online english language schools in Ukraine

Annotation. The actualization of the need to transform approaches to learning English is due to both the general dynamics of the educational system towards distance learning and the positioning of English as an integral part of the professional competence of modern students. The active European integration course of Ukraine's development intensifies the relevance of the outlined issues. In this regard, online platforms for informal and non-formal educational process and optimization of the traditional educational system are rapidly developing. The purpose of the study is to compare the comparative analysis of online English language schools in Ukraine. The article analyzes the psychological and pedagogical features of using online platforms, analyzes the effectiveness of popular online resources, and identifies priority areas for assimilating traditional approaches to learning English and the potential of online platforms. It has been established that interactive online platforms form a practical basis for the successful application of the acquired knowledge and skills in the context of the English language. The study identified the main factors that influence the quality of using online English language schools in Ukraine. The study has determined that the implementation of innovative approaches in educational teaching programs allows students to acquire practical skills through active interaction with a number of non-standard methods and forms of work. It is substantiated that the implementation of innovative approaches in educational teaching programs allows students to acquire effective practical skills as a result of active integration of non-standard methods and forms of work.

Keywords: social competence, integration, language competence, training, online platform, interactive technologies.

Вступ

У глобальному освітньому середовищі інноваційні інструменти активно інтегруються у навчальний процес. Зокрема, використання онлайн платформ для вивчення англійської мови стає все більш популярним, дозволяючи стрімко підвищувати результативність навчання та отримувати практичні мовленнєві навички. Цьому сприяють робота з широким спектром матеріалу та використання активних форматів роботи.

Зважаючи на акумуляцію значних обсягів інформації для освоєння в процесі вивченні іноземної мови, застосування інтерактивних онлайн-платформ забезпечує поетапний перехід від традиційних методів передачі інформації вербального характеру до аудіовізуальних методів, що суттєво інтенсифікує ефективність засвоєння навчального матеріалу, підвищує рівень вмотивованості здобувачів освіти, сприяє формуванню стійких навичок соціальної та мовленнєвої компетентності. Пріоритетом онлайн-шкіл є вдосконалення процесу мовної підготовки у просторово-часовому аспекті. При цьому, кожна з них володіє певними перевагами та характерними особливостями.

Виходячи із вищезазначеного, аналіз потенціалу онлайн-платформ з вивчення англійської мови як прогресивного підходу до навчального процесу в Україні наразі вбачається актуальним науковим напрямом, що вимагає додаткової дослідницької уваги.

Проблематика інтеграції інноваційних методів вивчення англійської мови в освітніх процесах цифровізованої епохи знайшла відгук у результатах наукових напрацювань ряду сучасних дослідників. Зокрема, у наукових напрацюваннях О. Bardadym [1], О. Vodnar, J. Babiak, I. Plavutska [2], N. Burbules, G. Fan, P. Repp [3] аналізується варіативність інноваційного інструментарію викладання англійської мови в цифровому середовищі.

І. Сніховська [4], Н. Abuhassna та ін. [5] вивчають можливості освітніх онлайн-платформ в аспекті інтеграції у глобальне освітнє середовище. Водночас Р. Слухенська та ін. [6] зосереджують увагу на можливостях онлайн-платформ в контексті дистанційної та інформальної освіти.

Ученими М. Castro, G. Tumibay [7], L. Cherchata [8] аналізуються онлайн-школи з точки зору перспективності часткового чи повного впровадження у традиційне середовище формальної освіти.

Окрім того, з-поміж наукових напрацювань у досліджуваній галузі необхідно закцентувати публікації учених І. Dovzhenko, L. Dyachuk [9], A. Haleem [10], D. Kementsev [11], які позиціонують онлайн-платформи для вивчення іноземних мов базисом розвитку мовленнєвої компетентності здобувачів немовних спеціальностей. Окрему роль учені відводять потенціалу онлайн-шкіл в контексті неформальної та інформальної освіти, а також дистанційного навчання.

Розвиток досліджуваної проблематики прослідковується у напрацюваннях учених N. Kit, M. Cherpurna, O. Yatsyniak [12], O. Pylypets [13] котрі зосереджені на розробці індивідуалізованих підходів освітньої підготовки на основі принципів персоналізації навчання та пріоритетності соціально-комунікаційної компетентності, що оптимально реалізуються за допомогою інтерактивних онлайн-курсів.

Разом із тим, дослідники P. Vassilakopoulou, E. Hustad [14], Y. Zhao, A. Llorente, M. Gómez [15] позиціонують онлайн-платформи з вивчення іноземних мов логічним виявом цифровізації освітнього процесу.

Не зважаючи на вагомість напрацювань учених, спостерігається дефіцит практичних педагогічно-методологічних рішень в зазначеній сфері, що вимагає розширення наукових пошуків з метою ідентифікації найбільш дієвих та ефективних онлайн-шкіл сучасності в аспекті застосування в Україні.

Методи. У ході реалізації дослідження були застосовані низка наукових методів, у тому числі компаративний аналіз – для дослідження низки інтерактивних онлайн-платформ з вивчення іноземних мов, зокрема, Duolingo, learning apps, Rosetta Stone; синтез – з метою синергізації педагогічно-методологічної інформації; а також аналіз методичних та психолого-педагогічних джерел, порівняння – для визначення найбільш ефективних онлайн шкіл за параметрами читання, граматики, письмо, сприйняття мови на слух, що дозволило визначити рівень опанування мовленнєвою компетентністю у концепті англійської мови при використанні кожної з досліджуваних шкіл.

Результати

Сучасні вимоги до освіти передбачають, з-поміж іншого, здобуття навичок з соціальної, комунікаційної та мовленнєвої компетенції. Зазначене вимагає трансформації традиційних методологічних підходів у педагогіці, першочергово – в контексті опанування англійської мови. Впровадження інноваційних педагогічних технологій із використанням онлайн-платформ дає змогу очікувати більш високого рівня успішності результатів завдяки значному потенціалу ресурсів та інструментів практико-орієнтованого навчання.

Опанування іншомовної компетенції прискорюється у практичному полі застосування навичок, комплементарно комунікативним ситуаціям. Стратегія навчання, що пропонується інтерактивними онлайн-курсами, базується на принципах систематизованості, співвідносності та упорядкованості освітнього процесу. При цьому, іншомовна компетентність позиціонується як ефективний засіб розвитку соціалізації здобувачів освіти в умовах модульованої мовної діяльності в процесі навчання. Такий підхід дозволяє сформулювати навички соціальної компетентності [3].

Загалом, онлайн-платформи дозволяють інтегрувати різні види матеріалу, що враховують різні типи сприйняття інформації здобувачами. У контексті популярних

платформ, як Duolingo, Memrise, та Rosetta Stone, з'являється можливість формувати інтерактивні завдання, які асимілюють аудіальний, візуальний та кінестетичний типи сприйняття, зокрема, відеоуроки, ігрові елементи та аудіоматеріали.

Підхід, що пропонують онлайн-школи, передбачає практико-орієнтовану концепцію навчання відповідно до соціально-комунікативних ситуацій, що виникають в процесі мовної діяльності. Здобувачі освіти навчаються вирішувати реальні завдання спільної діяльності за посередництвом англомовних навичок.

Застосування онлайн-платформ у процесі здобуття іншомовної та соціальної компетентності дозволяє розширити варіативність навичок та умінь здобувачів освіти, завдяки доступу до ресурсів навчального віртуального простору, а також індивідуалізації навчального процесу [5]. Крім того, онлайн-школи передбачають систематичний контроль за процесом удосконалення мовленнєвих компетенцій для адекватного реагування та адаптації навчальної діяльності курсів.

Здобувачі освіти, вивчаючи англійську мову за допомогою онлайн-платформ, мають можливість перевіряти свій рівень, виконуючи тести та завдання на різні теми. Крім того, вони можуть самостійно шукати додатковий лексичний чи граматичний матеріал, відповідно до свого рівня складності та індивідуальних потреб. Такий індивідуальний підхід підвищує мотивацію та результативність навчання [7].

У разі правильного застосування потенціалу онлайн-платформ, заняття з вивчення англійської мови значно збагачуються в аспекті дидактичних можливостей, зокрема – при аудіюванні та розмовному секторі. Здобувачі освіти, користуючись сучасними цільовими онлайн-платформами, можуть прослуховувати аудіозаписи чи переглядати відео в індивідуальному комфортному темпі, котрий відповідає загальному рівню мовних навичок щодо іноземної.

Важливою перевагою є можливість прослуховувати частини тексту, які викликають труднощі, необмежену кількість разів [1]. Окремі варіації додатків дозволяють пройти початкове тестування, на базисі якого онлайн-платформа пропонує індивідуальні рекомендації, які допоможуть ефективно почати навчання із необхідного рівня.

Наразі функціонує ряд дієвих онлайн-платформ з вивчення англійської, котрі можуть бути використані для результативного навчання. До них відносяться цільові ресурси з інтерактивними відеоуроками, аудіо- та текстовими матеріалами. Зокрема, платформи Khan Academy, BBC Learning English, та Quizlet, кожна з яких володіє рядом переваг та потенційних можливостей, дозволяють обирати індивідуалізований підхід до методологічного процесу, який найкраще синергізує з їхніми особистими потребами та стилем вивчення англійської мови [9].

Аналізуючи сучасні онлайн-школи, можна зауважити, що таких платформ, де здобувачі освіти самостійно можуть розробляти матеріал для навчання, є небагато. Зокрема, таку функцію можна знайти у LinguaLeo, де користувач може скласти власний словник з озвученням. У додатках Duolingo, Busuu, Rosetta Course, Yuki, Polyglot представлений вже дидактизований матеріал у форматі аудіо- та відеофрагментів, карток, текстів.

Здебільшого, пропонується опрацювання начального матеріалу у вигляді різноманітних вправ. Система накопичення балів з метою переходу на наступний вищий рівень формує мотиваційну складову навчального процесу. Окрім того, опановувачі англійської за допомогою приведених платформ можуть поділитися успіхами та порівняти власні досягнення у популярних соціальних мережах [8].

Зважаючи на зростаючу варіативність та доступність мобільних пристроїв, останні позиціонуються на сьогодні найпопулярнішим інструментом інформаційно-комунікаційних технологій. Окреслена тенденція стимулює доступність мобільного навчання, що вбачається науковими колами як результат природної еволюції

електронного навчання [11]. При цьому, специфіка феномену мобільного вбачається у факті відсутності просторово-часової обмеженості студентів, надаючи доступ до освітньої інформації в будь-який зручний час та у будь-якій локації

Сервіс *learningapps* дає змогу здобувачам освіти у процесі вивчення англійської мови разом із педагогами креативно формувати навчальні вправи та активно застосовувати їх на практичних заняттях, вбудовувати до власних пріоритетних вебресурсів. Перевагою є повний доступ здобувачів освіти до навчальних матеріалів через Інтернет без просторово-часових обмежень.

Онлайн-платформа *Duolingo* для вивчення англійської мови дає змогу виконувати різноманітні завдання, такі як переклад текстів, використання словникового запасу та відповіді на питання. Крім того, відстежування прогресу та отримання миттєвого фідбеку сприяють активному та ефективному вивченню мови. Займаючись у межах персонально обраного часового відрізка (це може бути лише 5–10 хвилин на день), здобувачі освіти здобувають базових навичок письма та побудови речень, а також опановують новий лексичний матеріал.

При цьому, платформа має формат дерева досягнень, де на новий рівень можна потрапити лише за наявності певної кількості балів. Такий підхід виступає дієвим стимулом для самовдосконалення та продовження навчання англійської. За бажання, онлайн-платформа надає можливості об'єднання здобувачів у групи, що дозволяє порівнювати їх прогрес та результативність навчання [6].

Широким функціоналом володіє онлайн-платформа *Rosetta Stone*, що позиціонується як системний набір мобільних додатків до одного з найбільш популярних інтерактивних підручників з англійської мови. Перевагою *Rosetta Stone* вбачається, першочергово, унікальний методологічний підхід, котрий дозволяє опановувати мовні навички на інтуїтивному рівні, без словників та граматичних довідників. На *Rosetta Stone* присутній варіативний набір інтерактивних уроків, метою яких є формування асоціативного ряду.

Часто застосовується мікрофон для оцінки правильності вимови. Запропонована даною платформою навчальна концепція зарекомендувала себе доволі результативною та цікавою, а її особливістю вважається імітація занурення в англійське середовище. Очевидно, що це сприяє активному розвитку соціальної компетентності здобувачів освіти [12].

Основна специфіка вище приведених онлайн-шкіл з вивчення англійської мови наведена у табл. 1.

Таблиця 1

Компаративний аналіз онлайн-платформ з вивчення англійської мови в Україні

Онлайн-платформа	Переваги	Недоліки
Duolingo	<ul style="list-style-type: none"> - можливість самостійного відстеження здобувачем освіти прогресу навчання; - миттєвий фідбек, що сприяє активному та ефективному вивченню мови; - персоналізація обрання часового відрізка навчання; - подання досягнень у вигляді дерева досягнень; - вмотивованість здобувача освіти; 	<ul style="list-style-type: none"> - звужений обсяг очікуваних компетенцій; - певні часові обмеження для досягнення високого рівня результатів.

	- можливість об'єднання здобувачів освіти у групи.	
learningapps	- креативний формат платформи; - можливість формування навчальних вправ здобувачем; - активне застосування здобутих навичок на практичних заняттях; - інтеграція навчального процесу до власних пріоритетних вебресурсів; - повний доступ до освітнього процесу через Інтернет, у вигляді доступних навчальних матеріалів; - відсутність будь-яких просторово-часових обмежень.	- необхідність періодичного оновлення інтерфейсу онлайн-платформи для компліментарності запитам сучасних здобувачів освіти.
Rosetta Stone	- підхід до опановування мовленнєвих навичок без словників та граматичних довідників, на інтуїтивному рівні; - реальна оцінка правильності вимови; - імітація занурення в англомовне середовище; - створення різних соціально-комунікаційних ситуацій, що забезпечує формування відповідних компетенцій; - присутність варіативного набору інтерактивних уроків, метою яких є формування асоціативного ряду.	- співвідносність єдиному інтерактивному підручнику з англійської мови, необхідність розширення методологічної основи.

Джерело – систематизовано авторами

Вагомою перевагою цифрових освітніх платформ є те, що вивчаючи англійську мову за допомогою онлайн-курсів, здобувачі мають можливість перевіряти свій рівень, виконуючи тести та завдання на різні теми. Окрім, вони можуть самостійно шукати додатковий лексичний чи граматичний матеріал, відповідно до свого рівня складності та індивідуальних потреб [10]. Такий індивідуалізований підхід підвищує мотивацію та результативність навчання.

Як свідчить практика, у разі правильного застосування потенціалу онлайн-платформ, процес вивчення англійської мови значно збагачується в аспекті дидактичних можливостей, зокрема – при аудіюванні та розмовному секторі. Користуючись сучасними цільовими онлайн-платформами, можна прослуховувати аудіозаписи чи переглядати відео в індивідуальному комфортному темпі, котрий відповідає загальному рівню мовних навичок щодо іноземної [15].

Важливою перевагою також вбачається можливість прослуховування частини тексту, які викликають труднощі, необмежену кількість разів.

Варто зауважити, що соціальні медіа у приведеному концепті можуть розглядатися як креативний простір для здобувачів компетенції з англійської мови. Саме в їх межах здобувачі іншомовної компетенції вільно взаємодіють, демонструють власні таланти, шукають взаємопідтримку щодо опанування англійської.

Завдяки широкій варіативності вибору платформ, здобувачі використовують соціальні медіа для обговорення проєктів, інтенсифікуючи ефективність занять та закріплюючи отримані навички [13]. Зважаючи, що кількість платформ соціальних медіа стрімко зростає, варіації способів передачі навчальних матеріалів збільшилися, тому

студенти можуть ефективно вивчати англійську мову у своєму власному форматі простору і часу, з почуттям повного особистого контролю над процесом навчання.

Застосування онлайн-платформ у процесі навчання дає змогу розширити можливості для доступу до ресурсів навчального віртуального простору, підвищити інтенсивність навчальної діяльності та рівень її індивідуалізації. Метод онлайн-курсів, також, дозволяє систематично контролювати удосконалення мовленнєвих компетенцій кожного зі слухачів із метою подальшого адекватного реагування та адаптації навчальної діяльності курсів, що, на переконання вчених, виступає додатковою перевагою інтерактивного навчання.

Варто звернути увагу, також на спірний момент доцільності використання мобільних додатків в контексті онлайн-шкіл англійської мови. Респонденти здебільшого застосовують мобільні пристрої з метою виконання завдань, пошуку інформації, миттєвого доступу до словника та пошуку відповідної лексики, а також перекладу текстів та перевірки орфографії [4]. При цьому, меншою мірою, пристрої використовуються задля читання статей та перевірки вимови.

Додатки надають доступ до навчальних матеріалів, які можна ефективно використовувати для вивчення нових слів, граматики та фраз. Вони можуть містити інтерактивні вправи, тести та відеоуроки. Таким чином, вони є потужним засобом для вправ. Багато додатків мають аудіофайли з розмовами, фразами та вимовою, які допоможуть покращити навички аудіювання та вимови. Більшість додатків мають вбудовані словники та перекладачі, які дозволяють студентам швидко шукати значення слів та перекладати речення.

Таким чином, вони можуть слугувати словником і допомагати у перекладі. Деякі додатки підвищують мотивацію до навчального процесу шляхом залучення ігрових елементів. Вони можуть пропонувати завдання, виклики, змагання та досягнення, щоб стимулювати мотивацію та продовжувати навчання. Тоді вони є інструментом розвитку інтерактивності та гейміфікації.

Крім того, мобільні додатки сприяють соціальній взаємодії. Деякі з них спрямовані на спілкування з іншими учнями, наприклад, через форуми, чати або віртуальні класи. Це може бути корисно для практики говоріння, обміну досвідом та отримання зворотного зв'язку від інших користувачів [2].

Ще одна важлива функція - персоналізація. Деякі додатки дозволяють студентам налаштувати навчання відповідно до рівня, цілей та інтересів. Вони можуть пропонувати індивідуальні рекомендації щодо матеріалів та вправ, які базуються на індивідуальному прогресі та потребах студента [14].

Як показує досвід викладання англійської мови, використання мобільних додатків для вивчення англійської мови може позиціонуватися як ефективний та водночас комфортний спосіб навчання. Шляхом опитування та педагогічного спостереження було визначено декілька переваг використання таких додатків.

Мобільні гаджети завжди з магістрантами, що дозволяє їм вивчати англійську мову в будь-який зручний час і в будь-якому місці. Вони можуть користуватися додатком під час перерв в університеті, подорожей або у вільний час. Отже, ми виділили доступність як позитивну рису мобільних додатків.

Багато мобільних додатків пропонують різні типи вправ, відеоуроків, аудіоматеріалів, інтерактивних завдань тощо. Це дозволяє практикувати англійську у різний спосіб та обирати матеріали, які найбільше підходять студентам. Очевидно, що серед переваг можна назвати різноманітність контенту. Інтерактивність означає, що багато додатків пропонують можливість виконувати вправи та завдання, відповідати на запитання, використовувати розпізнавання мови та отримувати миттєвий зворотний зв'язок.

Це дозволяє здобувачу освіти активно взаємодіяти з матеріалами та покращувати навички аудіювання, говоріння, читання та письма. Гнучкість забезпечує вибір тем і рівня складності, з якими студенти хочуть працювати. Додатки часто пропонують структуровані курси або модулі з різними рівнями, допомагаючи їм просуватися відповідно до рівня знань. Багато мобільних додатків передбачають систему досягнень, нагород і заохочень, які допомагають підтримувати мотивацію та інтерес до вивчення англійської мови.

Очевидно, що онлайн-школи як інноваційні підходи до викладання англійської мови у межах освітніх програм в цифрову епоху є базисом перспективного розвитку педагогіки та мовної освіти. Залучення потенціалу інтерактивних платформ, онлайн-ресурсів, мобільних додатків та інших цифрових засобів може суттєво оптимізувати вмотивованість здобувачів освіти, розвивати їхні комунікативні навички, сприяти ефективному та інтенсивному опануванню лінгвістичними дисциплінами.

Завдяки цифровим технологіям формуються новітні можливості для індивідуалізації навчального процесу та підвищення рівня якості освіти у ході опанування лінгвістичними дисциплінами.

Використання інноваційних освітніх підходів, методів та інструментів сприяє набуттю основних концептів синергії мовленнєвої та комунікативної компетентності, навичок самостійного здобування нових знань та розвитку особистого творчого потенціалу.

Висновки

Застосування онлайн-платформ для вивчення з англійської мови є перспективним та ефективним напрямком не лише в напрямку іншомовної компетентності здобувачів освіти, але й в контексті здобуття соціально-комунікативних навичок. Створення індивідуалізованих та ефективних навчальних методик за допомогою онлайн-платформ дозволяє імітувати англійське реальне середовище, що сприяє закріпленню здобутих знань на практиці.

Компаративний аналіз результативності популярних онлайн-ресурсів, проведений в межах даного дослідження, дозволив визначити пріоритетні напрямки асиміляції традиційних підходів до вивчення англійської мови та потенціалу онлайн-платформ. Встановлено, що інтерактивні онлайн-платформи формують практичну основу для успішного застосування отриманих знань та навичок у контексті англійської мови.

Усі вони володіють потенціалом практико-орієнтованого навчання, що сприяє здобуттю соціальної компетентності, підвищенню комунікаційних навичок. Також, усі досліджені онлайн-платформи володіють потенціалом підвищення вмотивованості здобувачів освіти.

У процесі дослідження ідентифіковано основні чинники, що впливають на підвищення якості використання онлайн-шкіл з вивчення англійської мови в Україні. Серед них – розширення практичної бази, асиміляція навчальних та соціальних платформ, імплементація інноваційних підходів в освітніх програмах викладання. Це дозволить здобувачам освіти отримувати практичні навички в шляхом активної взаємодії з низкою нестандартних методів та форм роботи.

Впровадження інноваційних підходів в освітніх програмах викладання дає змогу здобувачам освіти здобувати ефективні практичні навички в результаті активної інтеграції нестандартних методів та форм роботи.

Список використаних джерел

1. Bardadym, O. V. (2022). Classification of educational web resources. Scientific notes. Series: Pedagogical Sciences, (207), 89-99. <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207-89-99>

2. Bodnar, O., Babiak, J., & Plavutska, I. (2023). The influence of modern technologies on the learning of English by students of non-philological specialties in higher education institutions. *Bulletin of Science and Education*, 7 (13). [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-7\(13\)-69-84](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-7(13)-69-84)
3. Burbules, N. C., Fan, G., & Repp, P. (2020). Five trends of education and technology in a sustainable future. *Geography and sustainability*, 1(2), 93-97. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2020.05.001>
4. Сніховська, І. (2020). Формування інфомедійної компетентності студентів вищих навчальних закладів. Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту». Київ: Центр Вільної Преси, Академія української преси.
5. Abuhassna, H., Al-Rahmi, W. M., Yahya, N., Zakaria, M. A. Z. M., Kosnin, A. B. M., & Darwish, M. (2020). Development of a new model on utilizing online learning platforms to improve students' academic achievements and satisfaction. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17. 1-23. <https://doi.org/10.1186/s41239-020-00216-z>
6. Слухенська, Р. В., Буртник, Б. Я., Куковська, В. І., Куковська, І. Л., & Марценяк, І. В. (2022). Сучасні комунікативні методики вивчення іноземної мови у ВНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 165-168. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2022/80/part_2/33.pdf
7. Castro, M. D. B., & Tumibay, G. M. (2021). A literature review: efficacy of online learning courses for higher education institution using meta-analysis. *Education and Information Technologies*, 26(2), 1367-1385. <https://doi.org/10.1007/s10639-019-10027-z>
8. Cherchata, L. (2023). Formation of competence of individual foreign language improvement in students of non-language specialties. *Scientific Collection "InterConf"*, 36 (167), 138-149.
9. Dovzhenko, I. V., & Dyachuk, L. S. (2021). Advantages and disadvantages of higher education at a distance (on the example of studying English by philology students). *Scientific Notes of V.I. Vernadsky Taurida National University. Series: Philology, Journalism*, 32(2), 89-95.
10. Haleem, A., Javaid, M., Qadri, M. A., & Suman, R. (2022). Understanding the role of digital technologies in education: A review. *Sustainable Operations and Computers*, (3), 275-285. <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2022.05.004>
11. Kementsev, D., Semenenko, L., Pasichnyk, S., Pashchuk, Y., & Dobrovolsky, Y. (2020). Modern challenges and ways to implement distance and on-line forms of foreign language learning in higher military educational institutions. *Social Development and Security*, 10(6), 151-160. <https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.6.14>
12. Kit, N., Chepurna, M., & Yatsyniak, O. (2023). Innovative methods of teaching English in higher education. *Bulletin of Science and Education*, 3(9), 193-205. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-3\(9\)-193-205](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-3(9)-193-205)
13. Pylypets, O. V. (2021). The role of interactive learning technologies in learning foreign languages. In *Methods and specifics of teaching foreign languages in higher education institutions* (pp. 285-288). National Academy of the National Guard of Ukraine. <https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/11352>.
14. Vassilakopoulou, P., & Hustad, E. (2023). Bridging digital divides: A literature review and research agenda for information systems research. *Information Systems Frontiers*, 25(3), 955-969. <https://doi.org/10.1007/s10796-020-10096-3>
15. Zhao, Y., Llorente, A. M. P., & Gómez, M. C. S. (2021). Digital competence in higher education research: A systematic literature review. *Computers & Education*, (168). <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104212>